

Harley M953

Manual de indicadores

Psicologia

do

Trader

Cripto Ativos

Menteliberta.com.br

2025

Harley Pacheco de Sousa

Realizando Análise Técnica em Ativos Financeiros

2025

www.menteliberta.com.br

Faz meses que este conteúdo deveria ter sido concluído, mas, por diversos fatores, não pude dar sequência à elaboração. De qualquer modo, isso não importa. O que importa é continuar e concluir.

Primeiramente, quero agradecer a Jesus Cristo Deus altíssimo por ter me dado os pais que tenho, pois foram eles que deram condições para a confecção do presente texto com anos de investimentos e aportes financeiros em educação continuada.

Obrigado, Manoel e Manuela. Sem o apoio de vocês, nenhuma produção seria possível.

O presente conteúdo se propõe a ser um texto educacional para ajudar a entender **o que é, e como lograr êxito no trade**. Antes de mais nada, você deve entender que, diferente do que provavelmente já ouviu de “gurus”, quando dizem que é fácil, rápido e simples, a realidade é exatamente o oposto. Trade é uma atividade de altíssimo risco, principalmente quando aplicado ao mercado de cripto ativos, que é o tema tratado aqui.

Não é fácil, não é rápido e exige extrema profissionalização.

Entenda que todos que se dedicam ao mercado financeiro não tem tempo para prestar consultoria, vender cursos ou mentorias, eu mesmo estou a mais de um ano tentando escrever este conteúdo, mas quase não me sobra tempo. Então atenção ao conteúdo que compra e usa.

Eu já tive muitos ganhos com trade, mas também perdas. Graças a Jesus Cristo, Deus Altíssimo, os ganhos foram maiores, mas, por ser algo tão dinâmico, é uma atividade que não recomendo a ninguém. Diferente de um videogame ou de uma conversa de bar, no trade você pode ganhar dinheiro real, mas também pode perder dinheiro real. E aqui mora o ponto-chave:

ganhar é demorado, mas perder acontece em frações de segundos.

Tentarei usar um português extremamente informal e até coloquial em alguns momentos, pois o objetivo é que qualquer pessoa consiga entender o conteúdo de modo prático e sem conversas furadas.

Todos nós temos medo de crises porque precisamos de dinheiro e por isso buscamos formas de ganhar sem ou com pouco esforço, mas isso é realmente improvável.

Todas as crises tem consequências nefastas, então temos que tomar cuidado para não entrar em furacões maiores dos que o já existem. Geralmente as crises em nossas vidas vem de gastos que não podemos pagar via crédito, digo isso porque sem o crédito a gente não faz dívidas que não podemos pagar.

E no mercado financeiro é exatamente igual, as crises financeiras mais proeminentes que ocorreram surgiram do excesso de alavancagem porque essa possibilidade insere o participante em um contexto operacional que ele não suporta. E como nós (participantes) queremos e precisamos do dinheiro acabamos nos colocando nessa corrente de incerteza escravocrata.

Em português claro as crises financeiras de caráter pessoal e também mundial geralmente vem do excesso de alavancagem e dos empréstimos, que em vem das próprias corretoras. Você provavelmente não entendeu o porque o empréstimo e a alavancagem geram as crises. Na sua vida credito te ferra porque você assume compromissos sem saber o futuro da sua vida. Você compra um carro e perde o emprego, FUDEU. Namorei uma garota, Ela comprou um fox vermelho, lindo, dias depois perdeu o emprego na concessionaria que trabalhava e não pode mais pagar, devolveu o carro, ficou com nome sujo, teve que sair da faculdade e enfrentou inumeros problemas devido o uso do credito, que se não usado, poderia ter aliviado até a recolocação.

No mercado financeiro é exatamente igual, a empréstimo e alavancagem te dão condições de subir o preço do ativo que você opera de maneira artificial, pois você compra não por necessidade ou oportunidade, mas por alavancagem especulativa. Os fatos históricos corroboram o que descrevo, crise do subprime, crise de Nova Iorque de 29.

Obviamente não podemos negar que os empréstimos são o motor da economia, teríamos que ser idiotas para negar isso, Todas as empresas crescem em cenários de acesso a crédito, pois alimentam caixa, produtividade, empregos e etc, mas o problema é o excesso em momentos de euforia.

Mas o ponto chave é o cuidado com uso de alavancagem, aproveitando que estamos falando de algo arriscado que é a alavancagem, vamos falar das lições mais valiosas que posso te ensinar nesse momento: Use Stop, é melhor sofre com um prejuízo controlado do que perder tudo.

Se você usar o stop e o mercado reverter, paciência, melhor chorar porque perdeu oportunidade e deixou de ganhar do que chorar porque perdeu tudo. E jamais aplique tudo que você tem. Ninguém gosta de perder, mas perder cedo ou tarde vai acontecer, pois se até mesmo os fundos de investimentos perdem imagine eu e você que somos dois “cabaços”, então:

1. Use Stop

2. Não aplique tudo

O prejuízo vai acontecer porque ele está em todos os negócios. Se você é uber, seu carro pode quebrar e você terá que arrumar, se você vende um produto pela internet o cliente pode simplesmente devolver e você perdera, se você tem um mercado um produto pode vencer, se você tem uma loja de roupas, um artigo pode manchar ou marca, ou furar e etc, enfim, problemas vão ocorrer no trade como em qualquer negócio, se você é agricultor a plantação pode simplesmente morrer, se você cria animais um deles pode simplesmente morrer, enfim, a diferença é que em um negócio tradicional você controla melhor as perdas que em investimentos onde o mercado se move dirigido por grandes fundos que: “NÃO SÃO HUMANOS”.

Não coloque todo o seu capital em uma única posição, surge um problema: a vida real acontece. Você pode precisara converter em moedas fiduciárias (reais, dólares etc.) em um momento ruim e será obrigado a vender no pior preço. Entenda que no final das contas todos querem dolares.No final é o dolar que vai te dar o que você quer.

O mercado financeiro tem sua própria dinâmica, ele é parte da sociedade, relações de compra e venda ocorrem, ele tem vida própria, inerente a isso existem características humanas que agem de modo completamente idiossincrático ao mercado financeiro. É como se o mercado fizesse um exposed da humanidade, pois mostra claramente a ganância, medo, falta de confiança, abusos, manipulações, relações sádicas de poder e de abusos, pura opressão monetária, por isso é mandatário que você entenda que:

EM ALGUM MOMENTO VOCÊ PRECISARÁ DESFAZER A POSIÇÃO E SE NÃO ESTIVER SE PREPARADO ANTES VAI SER OBRIGADO A FAZER A VENDA EM UM MOMENTO RUIM.

Então, reforço.

1. Use Stop
2. Não aplique tudo

e incluo agora uma questão muito importante,

fuja de ativos com baixa liquidez ou meramente duvidosos.

De fato são esses que podem te dar um bom dinheiro, mas também são os mesmos que podem drenar todo seu capital.

Outra lição importante é a seguinte: Perdeu? Joga para caderninho de anotação como perda e segue o baile. Se ficar remoendo você vai desistir ou operar com coração pesado. E isso te atrapalhará.

Portanto:

Se você aplicou tudo o que tinha, não arrisque: feche a operação agora e saia, mesmo que no prejuízo. Isso evita que uma emergência financeira o force a vender no pior momento possível. Se você for profissionalizar tenha atenção as automatizações, automatizar ajuda muito, mas te deixa vulnerável a manipulações. Operando no manual e no spot, ficamos menos exposto às manipulações de mercado. É comum que grandes institucionais derrubem preços de propósito, inflando o volume, ativando stops em massa e forçando vendas nos piores momentos. Observe que chamamos de manipulação, mas essas praticas não são ilegais, são de mercado. O objetivo central é ganhar quando sobe, quando cai, quando compra, quando vende, ou seja, ganhar em todas as possibilidades.

O que é um Stop

é uma ordem automática que você deixa registrada na corretora para proteger seu capital.

Existem dois principais:

- Stop Loss (perda): você define um preço mínimo. Se o ativo cair até lá, a corretora vende automaticamente sua posição, limitando a perda.
- Stop Gain também chamado Take Profit (ganho): você define um preço-alvo. Se o ativo subir até lá, a corretora vende automaticamente e você garante o lucro antes que o preço volte a cair.

Voce pode definir um stop mental e executar manualmene quando atingido

Cada um deve achar um método que atenda suas expectativas e que você possa dominar bem, sem cursos, mentorias e etc, tudo que se ensina em massa é de prateleira, você deve aprender o mercado e criar suas próprias formas de operar de modo personalizado e adaptado a sua realidade. Tem gente que não deve nem operar no mercado, mas buscar opções diferentes, elas existem, mas se operar crie seu próprio método, teste ele com pouco dinheiro (nada de simuladores) e se funcionar por longo período use-o.

Neste texto vamos ensiná-lo o que você deve analisar antes de investir ou de especular. Caso você seja um investidor você usará os conceitos para pegar no melhor preço e se você for um especulador usará para ganhar no seu dia a dia.

O primeiro ponto que você deve olhar é a tendencial geral, veja se a geral está em alta, a tendência do tempo todo da moeda, após isso, o que você deve verificar são os topos. Aonde eles estão. Você deve determinar aonde eles estão, se já houve topos maiores e anotar. Faça o mesmo para suportes. (suporte é o ponto baixo onde costuma parar de cair) resistência são os pontos altos onde não costuma passar.

O melhor ponto de entrada são sempre nos suportes fortes, Como saber qual é o suporte. Geralmente o suporte é aonde o preço bate fundo várias vezes, mas isso não basta, você deve olhar o volume com atenção e se possível marcar o volume.

Peguei o gráfico do bitcoin de cinco anos, vemos que está em alta global.

Este gráfico é de seis meses – podemos ver também a tendência global de alta

Em um mês a mesma coisa, tendência global de alta.

Ja neste de cinco dias a moeda está em tendência de queda.

Você deve verificar em todos os timeframes possíveis, no início é chato, mas com a prática você fará em segundos. Olhar é importante para você não pegar uma faca caindo. No mercado financeiro uma faca caindo é uma queda estrutural que pode minar seu capital completamente.

Criptomoedas é como qualquer produto que existe no mundo real. Se tem gente querendo comprar o preço sobe, se tem gente querendo vender o preço cai. Você terá acesso a essa informação olhando o volume e o livro de ordens. No momento vamos ficar no volume, pois o objetivo é viabilizar esse material para pessoas que talvez não tenham acesso a partes mais técnicas. De qualquer modo, a informação mais importante do mercado é: 1 **estão vendendo ou comprando** 2 **essa galera que comprou já saiu?** Você sabendo essas duas informações você terá sucesso em mercados financeiros de qualquer ativo.

Em mercados financeiros, inclui-se o de cripto ativos, tudo (OU QUASE TUDO) pode ser manipulado, exceto o volume. Se eu tivesse que escolher apenas um indicador para decidir entradas e saídas seria o volume. Anotaria os volumes e entraria neles, olharia o volume e sairia neles também. **VOLUME É SEM SOBRA DE DUVIDAS A INFORMAÇÃO MAIS IMPORTANTE.**

Preço estabilizou na queda, volume caiu absurdamente e estabilizou por muito tempo (consolidou) então é fundo. Compre o ativo. Mas para saber isso você deve acompanhar o volume e anotar, além de questionar a si mesmo se ele está subindo ou diminuindo vendo também a direção do preço obviamente.

O volume está alto ou baixo? Identificando isso, você vai olhar **se o preço subiu ou desceu,**

se o preço desceu e o volume aumentou **quer dizer que tem gente vendendo muito,**

se o preço subiu e o volume aumentou **significa que tem gente comprando,**

Se o volume subiu e o preço caiu, atenção,

se o preço subiu e o volume caiu, provavelmente vem queda,

se o volume caiu e o preço estabilizou ou caiu, possivelmente vai vir repique de alta, também chamado de alta técnica, que é aquela altinha que dá no gráfico antes de subir de vez ou cair de vez.

Portanto, esse é um dos indicadores mais importantes (se não o mais importante) e as pessoas não usam. É incrível como uma coisa tão simples é tão pouco explorada.

Vamos começar o jogo: Pergunte-se: O volume subiu em tendência de alta ou tendência de queda (movimento de alta ou de queda)?

Volume está subindo após uma grande queda? Sim, então possivelmente vira alta, compre. Ou Volume está estável após uma forte alta? Sim, cuidado, Topo à vista. Se você é um especulador, toda atenção é pouca, pois se você pegar topo, o preço está com problema. Se você é um investidor, menos mal, basta aguardar e torcer para reagir.

Volume parou de cair (estabilizou) e o preço parou de cair? Então provavelmente aqui é um ponto de entrada.

Viu? Uma coisa simples começou a dar forma. AGORA Você já não será o cabaço que vai comprar no ponto mais alto do preço (topo) que é aquele momento em que o volume subiu absurdamente e começou a estabilizar.

ATENÇÃO que as vezes o mercado te engana. O volume estabiliza e você acha que vai cair e não entra, mas você também pode achar que vai subir e entra, pois o volume da sinais de subida apenas para te pegar. Um detalhe simples, mas ignorado pela maioria das pessoas.

(AQUI TINHA UM GRAFICO MAS FOI REMOVIDO POR FALHA DO LIBREOFFICE, MAS A EXPLICAÇÃO PERMANECE) Veja no gráfico acima na parte de baixo dele – o Volume esta abaixo das media 31,51 é bem menos que 666,720 e menos que 778,403, ou seja, o volume esta fraco numa tendência de queda. Isso pode indicar que os vendedores je perderam força. Se esse volume aumentar em queda é bronca. Se tiver no lucro, de no pé; se estiver no prejuízo, possivelmente o prejuízo aumentara, mas nesse caso especificamente aparentemente a força de queda já foi.

BAIXO COLOCAREI OUTRO GRÁFICO PARA EXPLICAR

Neste gráfico, você ve o volume 1.466 k , depois 15.772k depois em 14.223 o timeframe é de 1 dia , veja que as barras estão verdes, e que a ultima é bem pequena, isso indica que talvez a exaustão dos compradores seja por ai. Neste ponto de 125 mil dolares é uma resistencia psicologica clarissima. Passar deste ponto é o que determinara se a moeda subirá ou não. .

ATENÇÃO – NEM SEMPRE VOCÊ VAI ACERTAR – NA VERDADE VOCÊ VAI ERRAR A MAIORIA DA VEZES, MAS VOCÊ TEM QUE TER UMA TESE E VERIFICAR SE ELA ESTA CERTA. VOCÊ SÓ NÃO PODE ENTRAR NO MERCADO SEM NENHUM CONHECIMENTO, ASSIM SERIA MELHOR IR AO TIGRINHO.

Neste gráfico de 1 hora podemos ver que a moeda está operando acima de todas as medias moveis, isso é bom sinal e você deve ter atenção neste ponto caso esse cenario se altere

Beleza, entendendo isso, acerca do volume, você deve ir a outro ponto que 99% das pessoas ignoram, mas que é a diretriz de mercado.

DINHEIRO. ISSO MESMO. DINHEIRO. NINGUÉM OLHA O MAIS IMPORTANTE.

Veja na imagem ao lado que o fluxo de dinheiro está positivo, e se esta positivo é porque tem gente comprando, então a conclusão óbvia é que o preço tende a subir.

É triste, mas as pessoas ignora, algo tao importante quanto isso. Fluxo de dinheiro pode ser manipulado, mas fluxo de grana com volume não é possível manipular. Muita grana entrando, com muito volume é poucas ideias.

Verifique o fluxo financeiro, veja se ele é real, ele será real apenas se a entrada de dinheiro real acompanhar a alta, e a saída de dinheiro acompanhar a baixa - existem casos (a maioria das vezes) os dados são baseados apenas nas ordens, mas essas podem ser feitas e desfeitas. Portanto, verifique se o fluxo de dinheiro está positivo ou não. Se está positivo significa que tem gente real comprando e se esta negativa significa que tem gente vendendo. Na minha visão esse é um dos fatores mais importantes, pois ele elimina uma grande parte das mentiras oriundas dos livros de ordens.

ESSE GRÁFICO MOSTRA AS ORDENS GRANDES (INSTITUIÇÕES) AS ORDENS MEDIAS (BALEIAS) E AS PEQUENAS (NÓS)

AS INSTITUIÇÕES COMPRARAM 19.54k tokens btc E VENDERAM 16,27, venderam menos do que compraram, então a valorização é iminente, mas considere que eles vao vender em algum momento,.

https://www.binance.com/pt-BR/trade/BTC_USDT?_from=SEO_price&type=spot

Outro ponto extremamente importante é que volume de criptomoedas são lixo, não servem para nada. Considere apenas o volume de dinheiro real, que em nosso caso provavelmente será de stables como usdt ou usdc. Volume de criptos não serve para absolutamente nada a não ser narrativas. Você olha o volume de uma merdacoín e está lá que movimento 100 milhões, geralmente isso não vale 10 reais, por isso, acompanhe volume em dinheiro real. Monitore o aumento do volume em dólares. Monitorar volume em cripto, apenas de moedas top como bitcoin, em nosso prints o volume esta em BTC, eu raramente uso assim, mas se esta assim vou mostrar assim.

Aqui a dinâmica é diferente, as instituições compraram 138 bitcoins, mas venderam 211 na sua cabeça. Ou seja, se sodomizaram.

Então se pergunte: o **fluxo de dinheiro esta positivo**: Se sim, ótimo. Possível alta chegando (após uma queda) ou alta continuando já que ha dinheiro entrando. (É INCRIVEL COMO 99% DOS TRADERS VAREJO NÃO OLHAM PARA ESSE PONTO) ficam presos em gráficos e esquecem do mais obvio que é a demanda e a oferta.

Em caso de fluxo financeiro negativo fica esperto pois a queda vai vir ou já está acontecendo. Verifique se esta negativa em todos os frames de tempo, se sim, queda! Se tiver tempo, saia. Se você não estiver posicionado marque. Pois a moeda caiu, volume estabilizou, fluxo financeiro está estável possível fundo.

Junte as informações, o segredo é juntar tudo e analisar se não há contradições.

Nesse momento, baseado nos gráficos acima, preço caindo, volume estabilizado, muitos vendedores grandes já despejaram em sua cabeça, então você pode avaliar a fazer uma pequena entrada para testar o mercado, mas com muita atenção para evitar a faca caindo.

Se você for um trader agressivo é esse o seu momento, mas se você for conservador não entre. Conservador não luta contra tendencia. Ele surfa alta.

Verifique o fundo que mais apareceu. Pois ele é seu provável suporte. Pergunte se os fundos estão aparecendo em escada para cima ou para baixo. Lembre-se, se você é conservador deve operar na direção do mercado, ou seja, aportar em escada para cima.

O suporte são os fundos
Estou usando as linhas

Verifique se subiu ou caiu muito rápido? Todos os ativos se movem em ondas, se não for assim desconfie, pode ser legítimo, mas pode não ser legítimo, altas muito rápidas e quedas muito baixas pode ser manipulação. Entenda que isso ocorre em todas os ativos. Não julgo se é ou não do mercado, mas o fato é que acontece e você deve estar preparado para essas situações.

Veja que acima usei o gráfico de linhas, mas agora já estou usando o gráfico de barras tanto para ver as subidas, e perceba que o volume abaixo estou também usando as barras. Cada gráfico serve para te mostrar uma informação. O gráfico é um painel onde você deve perguntar algo e ele te responder. Exemplo. Grafico subiu rápido ou devagar? Ele vai responder visualmente.

Sei que são muitos detalhes a serem analisados, mas com o tempo você fará isso tão rapidamente que nem perceberá. É pura pratica.

Verifique quais são os topos que mais aprecem e se estão em escada para cima, lembre-se que altas saudáveis vem em ondas. Aproveite e veja se estão consolidados, ou seja, se estão durando tempo razoavel ou se apenas toca e sai. O ideal é que sejam frequentes e por certo tempo.

Você deve sempre olhar se as medias moveis estão embicadas para cima, isso significa que a moeda está em tendência de alta. Se você é um especulador conservador você deve operar neste momento, pois jamais opere contra a tendência do mercado caso você não seja uma pessoa que gosta de se arriscar. Idealmente ela deve estar acima do preço.

Veja a linha laranja embicou para baixo isso nunca é bom ela esta abaixo da media cura que é 116 Se estiver abaixo do preço tendencia alta se acima do preço quesca

As medias contabilizam espaços de tempo, M10 (Media de 10 tempos, M25, 25 tempos, M99 99 tempos e etc. Quanto maior os tempos mais você poderá avaliar as tendências de longo prazo. Mas simplificando você deve sempre olhar se estão para cima.

Pergunte a si mesmo: As Medias estão embicadas para cima:?

Se sim, então isso é um indicador positivo para você entrar, mas não apenas isso, veja sempre o conjunto.

As medias estão acima do preço?

Se sim, esse é mais um indicativo de que é baixa

☞ Se **as médias móveis estão acima do preço**, isso geralmente significa **tendência de baixa**, já que o preço atual está “por baixo” das médias, mostrando fraqueza.

☞ Já se **o preço está acima das médias móveis**, aí sim pode ser considerado um indicativo de tendência de alta, porque o preço está “se sustentando” acima das referências.

Resumindo:

- **Preço acima das médias** → indica força compradora (tendência de alta).
- **Preço abaixo das médias** → indica força vendedora (tendência de baixa).

Viu como já tem forma – o preço não está mais operando com achismo. Tem técnica.

Depois de olhar as medias, **você precisa olhar o MACD**. Não vou explicar o que é cada item, isso você pode verificar caso tenha interesse, objetivo é você operar e vencer.

O MACD deve estar acima de ZERO, deve estar acima de DEA – Quando MACD está acima de zero significa que a media curta está acima da media longa e isso indica tendência de alta e quando ele está acima de DEA é sinal de compra. Se tem compra então provável subida de preço. Se MACD abaixo de DEA, força vendedora. Se tem gente vendendo então provável queda de preço.

Basta você olhar e ver se está acima de DEA e maior que zero. DEA é a linha roxa, a outra mais rosa é o MACD e está sendo exibido em 3 períodos. 12, 26 e 9

Agora vamos falar de uma coisa extremamente importante, mas que as pessoas complicam muito, é o RSI, você deve olhar o seguinte, veja se ele está acima de 30 e abaixo de 70, se ele está acima e 30 e abaixo de 70 significa que esta em uma zona saudável. Acima de 70 está sobre comprado e pode ter correção, não significa que vai corrigir, pois tem gente que vê muitas outras comprando e entram no bolo, mas se tem muita gente comprando evidentemente vai ter gente realizando lucro. Por isso quando esta acima de 70 geralmente indica correção. Eu pessoalmente trabalho com 28 e 68.

Lembre-se que correções ocorrem apenas em tendência de alta. Quando cai, não é correção, mas repique, rebote e derretimento que pode ser até estrutural.

RSI esta em 30 isso significa que está sobrevendido ou seja, já venderam muito. Ainda tem espaço para vender mais, porem olhando o todo , volume, fluxo financeiro e tudo que vimos ate agora podemos olhar e ver que esta em zona de sobrevenda possivelmente de exaustão de vendedores. Já jorraram em nós.

Veja o **stoch RSI** ele aparece como 0 e 1 ou 0 e 100 - se a linha dele está embicada para cima é um indicio de que esta ganhando força a alta possível, Tecnicamente, o StochRSI sempre é maior ou igual 0, então não há muito sentido literal, mas na prática, essa pergunta quer dizer: o indicador não está em território extremamente baixo (sobrevendido). em outras palavras: se estiver longe de 0, há mais probabilidade de tendência de alta. muitos traders combinam com limites de 0,2 (sobrevendido) e 0,8 (sobrecomprado) para decidir entradas e saídas. Quanto mais baixo mais vendido quanto mais alto mais comprado.

Considere da mesma forma para o **MastoshRSI**. O mastosh é mais suave com menos ruídos, sei que são muitas coisas, mas garanto que depois de um tempo essas coisas são meio automáticas, você avalia rapidamente apenas olhando.

Veja o **KDJ**, verifique se K esta cima de D e se J esta acima de K. ele Serve para identificar sinais de sobrecompra ou sobrevenda extremos. Quando K maior que D, significa que o momentum de alta está ganhando força. Esse é o primeiro sinal de compra, indicando que a tendência está se acelerando. Quando J maior K, indica que a tendência de alta é muito forte e está se acelerando mais rápido que a linha K. Na prática, isso confirma o sinal inicial do K cruzando D e dá mais confiança para entrar na posição de compra. K acima de D → momento positivo, tendência de alta começando. Se J acima de K tendência de alta acelerando, confirmação de força.

Kdj e StochRSI são basicamente o mesmo indicador, usar os dois é redundante, porem eu sugiro o uso porque a formula é diferente, então eles devem estar mais ou menos próximos, se uma aponta para um lado e outro ara o outro isso é uma incongruência (divergência) deve ser analisada.

Agora vamos novamente deixar de ser burros manipulados. **Vamos olhar o OBV**, veja se ele está subindo. **OBV** mede a **pressão de compra e venda** combinando preço e volume. A lógica é simples: **Se o preço sobe**, adiciona-se o volume do dia ao OBV. **Se o preço cai**, subtrai-se o volume do dia do OBV.

O OBV ajuda a **confirmar a tendência do preço**. Se o **OBV está subindo**, significa que há **mais volume comprando do que vendendo**, ou seja, a pressão de alta é real. Se o **OBV está caindo**, indica que a tendência de alta pode ser fraca ou que há pressão de venda.

Se você estiver operando bitcoin ok, caso seja outra moeda, **verifique se o Btc está na mesma toada**, no mesmo caminho. Se btc esta seguindo a mesma lógica, você está mais seguro para sua decisão, isto posto.

vamos as linhas de boll; Veja se estão próximas, elas deve estar próximas.

Quando as **bandas estão próximas (linhas)**, significa que o preço está em **período de baixa volatilidade**, conhecido como “**consolidação**”. Consolidação é importante porque: Pode preceder **movimentos fortes (breakouts)** Sinais dos outros indicadores (MACD, StochRSI, KDJ) ficam mais confiáveis quando o preço não está “pulando” demais. Se as bandas estiverem **muito afastadas**, o preço está altamente volátil e os sinais podem ser **menos confiáveis ou enganosos**. Geralmente quando as linhas estão próximas significa que a volatilidade esta menor e isso significa que as pessoas pagam o que se pede, então pode vir reversão seja de alta para baixa ou baixa para alta. Isso é uma forma simplificada de dizer que o mercado está **equilibrado entre compradores e vendedores**, sem grandes forças dominantes.

Repare que dentro das linhas amarelas as bandas estão próximas e essas Linhas espremidas significa que algo vai acontecer, e o resultado são as linhas afastadas, Se você olhas as linhas boll e elas estão próximas algo vai acontecer. Sua análise dos outros indicadores vão te dizer o que provavelmente vai acontecer.

Agora verifique o willians veja se está entre **0 e -20** pois o ativo **sobrecomprado**, tendência de alta pode estar perto do fim. Se está em **-80 e -100** ativo **sobrevendido**, possível reversão de baixa para alta. Entre 21 e 79 esta neutra. Verifique outros indicadores.

Este é um indicador também redundante, pois já estamos usando o RSI, mas considere que eu particularmente uso porque não pode haver divergência. Uma divergência pode mostrar algo escondido que deve ser analisado.

Por fim, tratarei do livro de ordens. Esse é um tema que geralmente não trato porque para usa-lo requer um olhar treinado e extremamente técnico, caso contrário o ideal é buscar serviços pagos que te deem informações sobre ele. Ele é realmente relevante. O Livro de ordens te da a direção de onde a moeda pode ir, pois as compras e vendas estão nele.

Neste exemplo podemos ver que a parede de venda está maior nesse momento que a de compra, logo o mercado via cair levemente. O que é normal e até certo ponto saudável. O importante é ver as ordens grandes. . o sistema te mostra – nesse exemplo aparece .

Nesse exemplo você ve que tem um cara vendendo 2.56 bitcoins a 115.256,60 por outro lado, tem um cara que compra até 3.22 bitcoins por 115,256,01 essa ordem será executada se a slipagem estiver definida como alta por uma das partes, ou vai ficar buscando ordens que atendam esse negócios.

Isso é importante porque se você sabe quais são os preços que a galera ceita vender e comprar você vai lucrar com toda certeza. O problema é que isso é dinámico e para nós humanos difícil.

Conceitos importantes

Faca caindo – Queda brutal

Pullback ou repique – Pequena reversão após queda

Derreter – Moeda colapsando

Correção – Pequena queda após alta, também chamada de respiro técnico

Takeprofit ou takeprogain – Momento de saída da posição com lucro

Stoploss – Momento que posição é desfeita para evitar perdas maiores.

Breakeven – momento em que você fica no zero a zero

trailing stop – stop dinamico

Buy stop – ordem de compra automatica quando o preço chegar e x valor

Ficar long - Comprar esperando valorização

Ficar Short – vender esperando que vai cair o preço

Fez cover – fechou a posição e recomprou

resistencia é o ponto onde a subida para

Suporte é o ponto onde a queda para

Breakout é o ponto aonde o preço rompe uma resistencia ou um suporte

Ser stopado é o momento em que o preço cai e você sai da posição

Book de ofertas – é o livro onde ficam armazenada as ofertas do vendedores e dos compradores

DCA – comprar em preços inferiores ou maiores para mudar a media de compra

Assets – divisão de patrimonio em vários ativos (assets Allocation)

Hedge – proteção

Chamada de Margem – é o momento em que a corretora te obriga a colocar mais dinheiro para garantir perdas onde você está alavancado

se esse textote ajudou avalie se quer dar uma gorjeta

Bitcoin -

1HNA9DnH5WDMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Bitcoin Cash -

qzcecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Solana -

4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin em Satoshi-

aimlessmash68@walletofsatoshi.com